

YOSHLAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA PEDAGOGIKA NAZARIYASI VA TARIXI FANINING TARIXIY ILDIZLARI VA ZAMONAVIY YO'NALISHLARI

Kenjayeva Saodat Nurmurodovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti, 70110101 - Pedagogika nazariyasi va tarixi
(faoliyat turi bo'yicha) ta'lim yo'nalishi 2-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498590>

Anotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy biroq dolzarb hisoblangan yoshlarimizni tarbiyalashda, pedagogik yondashuvlar, nazariyalar, usullar va uslublarni mujassamlashtirgan holda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda pedagogika nazariyasi va tarixi fanining tarixiy ildizlari va zamonaviy yo'nalishlari qiyosiy va integratsion holda tahlil qildik.

Kalit so'z: tarbiya, metodika, integratsiya, zamonaviylik, ommaviy madaniyat, globallashuv, kontingent, qiyosiy tahlil, zamonaviy tahlil, statistika, yoshlar, pragnoz, tarixiy ildizlar.

Xo'sh, biz qanday qilib ommaviy madaniyat, kompyuter o'yinlari, globallashuv tasiridan yoshlarimizni ma'naviyatli qilish kitob o'qishga jalb qilishimiz mumkin. Bu savol albatta har bir zamonaviy pedagogni o'ylantiradigan va o'z ustida ishlashga kitob mutola qilishga boshlaydigan jarayon albatta. Zamonaviy pedagog va uning oldida turgan vazifalar va muammolar uning kundalik hayotida duch keladigan jarayondir. **Ma'naviyat** – inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha. U kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlarini o'z ichiga oladi. Ma'naviyat atamasining asosida „ma'no“ so'zi yotadi. Ma'lumki, insonning tashqi va ichki olami mavjud. Tashqi olamiga uning bo'y-basti, ko'rinishi, kiyinishi, xatti-harakati va boshqa kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlari, his-tuyg'ularini o'z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami ma'naviyatdir. Oziq-ovqat odamga jismoniy quvvat bersa, ma'naviyat unga ruhiy oziq va qudrat bag'ishlaydi. Ma'naviyat ma'rifat va madaniyat bilan bog'liq. Ma'naviyat odamlarda tap-tayyor holda vujudga kelmaydi. Unga muttasil o'qish, o'rganish, tajriba orttirish orqaligina erishiladi. Ma'naviyat qanchalik boyib borsa, jamiyat va millat shunchalik ravnaq topadi. Ma'naviyatli odam yashashdan maqsad nimaligini aniq biladi, umrini mazmunli o'tkazish yo'lini izlab topadi, muomala qilish madaniyatini egallaydi, har bir masalaga insof va adolat nuqtayi nazaridan yondashadi. Vijdon nima, yolg'on va rost nima, or-nomus nima, halol va harom nima – bularning hammasini bir-biridan ajrata oladi, hayotda yomonlikka

boshlovchi xatti-harakatlardan voz kechadi, yaxshilikka boshlovchi amallarni bajaradi. Qisqasi, ma'naviyatda inson hayotining mazmuni aks etadi. Vatanni sevish, vatanparvarlik inson ma'naviyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ma'naviyat kamol topgan jamiyatlarda qobiliyat, iste'dod egalari shu jamiyatning, millatning yuzi, g'ururi, obro'-e'tibori hisoblanadi. Ma'naviyatli jamiyatda aql, sog'lom fikr, adolat va yaxshi xulq ustuvordir. Bunday jamiyatda xalqning ertangi kunga ishonchi kuchli bo'ladi, odamga nomunosib turli illatlar barham topadi. Millatning asrlar davomida shakllangan ildizlari, uning tarixiy tajribalari va ijtimoiy-madaniy rivojlanishisiz ma'naviyatni tasavvur qilish qiyin. „ma'naviyat – insonning, xalqning, jamiyatning, bir bo'lagi hisoblanadi. Pedagogika nazariyasi va tarixida Etika va Estetika tushunchalari mavjud bo'lib, Etika- shaxs ma'naviyatini shakllantirish, unda eng oliy insoniy sifatlar, axloqiy ong va ma'naviy-axloqiy madaniyatni tarbiyalashda muhim o'rin tutuvchi nazariy o'oyalarni pedagogik jarayonga tatbiq etishda alohida o'rin tutadi. 5. Estetika – shaxs tomonidan go'zallikning his etilishi, unga intilishi, shuningdek, unda estetik didni tarbiyalashda muhim yo'nalishlarni aniqlashgaxizmat qiladi. Pedagogika fani rivoji muayyan pedagogik muammolarni tadqiq etish maqsadida olib borilgan tadqiqot ishlarining o'oyasi, mazmuni hamda natijalari hisobiga ta'minlanadi. Ijtimoiy va ishlab chiqarish jarayonining keskin rivojlanishi shaxsni har tomonlama kamol toptirish imkonini beruvchi omil hamda pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash, jamiyat va shaxs ma'naviyatiga ziyon etkazuvchi holatlarni bartaraf etishni taqozo qiladi. Tarbiya jarayonlarining mohiyatini anglash ularni keng yoki tor doirada o'rganish, mavjud ko'rsatkchlar vositasida ularning sodir bo'lish sabablarini o'rganish, zarur chora-tadbirlarni belgilash ilmiy izlanishlarni tashkil etish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Pedagogik izlanishlarning samarali kechishi bir qator ob'ektiv va sub'ektiv omillarga bo'liq. Mazkur jarayonda maqsadga muvofiq keluvchi, maqbul. Ayni vaqtda samarali bo'lgan metodlarni tanlay olish ham muhimdir. K.D.Ushinskiy o'qituvchi ma'naviyati va kasbiy faoliyatiga yuqori baho beradi hamda ularning kasbiy malakalarini doimiy ravishda takomilashtirib borish maqsadga muvofiq ekanligi to'ovrisidagi fikrni ilgari suradi. Mazkur o'oyaning ijtimoiy ahamiyatini tasdiqlovchi tizim – o'qituvchilarni tayyorlovchi tizimni ilk bor asoslaydi. Tarbiyalanuvchilarning iroda erkinligisiz tarbiya o'oyalari mohiyatini qaror toptirish mumkin emas. Tarbiya jarayoni, agar u oqilona tashkil etilsa, bir vaqtning o'zida ham o'quvchi, ham o'qituvchi ma'naviyatining boyitilishigaxizmat qiladi. SHarq mutafakkirlari o'z asarlarida bilish hamda inson aqliy tafakkuri masalalariga alohida o'rin

bergan. Xususan, Abu Nasr Forbiy inson tomonidan borliqni anglanishi, tabiat sirlarini anglashida ilm fanning rolini hal qiluvchi omil sifatida baholaydi. Allomaning fikrcha, inson tanasi, miyasi, sezgi organlari u tuo'lganda mavjud bo'lgan bo'lsa, aqliy bilimi, ma'naviyati, ruhiyati, intellektual vaaxloqiy sifatlari, xarakteri, dini, urf-odatlarini, ma'lumoti tashqi olam, ijtimoiy muhit ta'sirida, odamlar bilan tashkil etayotgan munosabatlari jarayonida shakllanadi. Abu Nasr Forobiyning e'tirofcha, inson aqli, fikri uning ruhiy jihatdan yuksalishining mahsulidir. Inson bilimlarni o'zlashtirar ekan, borliqda tirik mavjudotning yaratilish tarixigacha bo'lgan ma'lumotlarni o'zlashtiraoladi, ularni yaratadi, ilmiy jihatdan asoslaydi. Allomaning mazkur fikrlarini davom ettirgan holda Abu Rayhon Beruniy quyidagilarni ilgari suradi: «Inson narsa va hodisalarning faqat tashqi sifati hamdaxususiyatlari haqida bilim olmay, balki tafakkuri, aqli tufayli narsa va hodisalarni taqqoslaydi, bir-biri-bilan solishtirib ko'radi, o'z bilimlarining chinligini aniqlaydi»². Mutafakkir, shuningdek, odamlar tomonidan bilimlarni o'zlashtirilib borishi yangi bilimlarning yaratilishigaolib kelishini aytadi: «Ilmlar ko'pdir. Ular zamoni iqbollig bo'lib, turli fikr vaxotiralar ularga qo'shib borsa, ko'payadi. Odamlarning ilmlarga rao'bat qilishi, ilmlarni va ilm ahllarini hurmatlashi o'sha iqbolning belgisidir. (Ayniqsa) hukmron kishilarning ilm ahlini hurmat qilishi turli ilmlarning ko'payishiga sabab bo'ladi». Zero, jamiyat rivojlanishi faqat uning iqtisodiy taraqqiyotinigina emas, balki ma'naviy yuksalishini ham taqozo etadi. Har qanday mafkura kabi O'zbekiston Respublikasi milliy istiqbol mafkurasining asosiy o'oyalaridan biri ham jamiyatda ma'naviy-axloqiy qarashlarning ustuvorligiga erishish sanaladi. Ijtimoiy tarbiyaning boshqa turlari kabi ma'naviy-axloqiy tarbiya asosini ham ilo'or milliy, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, xalq pedagogikasi o'oyalari tashkil etadi. Ma'naviyat shaxs, xalq, davlat va jamiyatning kuch qudrati, taraqqiyoti, imkoniyatlari va istiqbollarni belgilab beruvchi ijobiy, ruhiy omildir. Ma'naviyat sohasida ijobiy echimini ta'minlash zarur bo'lgan asosiy vazifani ko'rsatar ekan. Ma'naviyatli inson bilimli, ma'lum kasb-hunar sohibi, o'z Vatanining sodiq fuqarosidir. O'z davlati qonunlarini biladigan va ulargaamal qiladigan, yurti bilan o'ururlanaoladigan inson. Tarbiyaviy tadbirlar rejasini ishlab chiqish, tadbirlarni tashkil etishda ma'naviyat, axloq inson ongining shakli, inson madaniyatining bir qismi ekanligi haqidagi tushunga ega bo'lish nazarda tutiladi. Ma'naviyat vaaxloqning mohiyati, uning me'yorlari va tamoyillari mazmunini tushunish o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy jihatdan fikr yuritishlariga imkon beradi. Natijada ular o'zlari va boshqalarning xatti harakatlarini ana shu nuqtai nazardan baholaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси //Тузувчилар Ш.қурбонов, Ҳ.Саидов Р.Аҳлиддинов. – Тошкент, Шарқ нашриёт-матбаа концерни, 1999. – 57-бет.
- 2.Беруний Абу Райҳон. Танланган асарлар. III жилд. – Тошкент, Давлат нашриёти, 1966. – 7-бет.
- 3.Ма'naviyat va ma'rifat asoslari (tuzuvchilar: S. O. Ota-murodov va boshqa,) Toshkent, 1998-yil.
- 4.Imomnazarov ma'naviyat, Milliy ma'naviyatimiz nazariyasiga chizgilar, Toshkent, 1998-yil.
- 5.Olim, Sultonmurod. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

